

FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT MEMODERASI PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2023)

Arina Nurhayati¹, Marhaendra Kusuma², Agus Athori³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

arinanurhayati0@gmail.com

marhaenis@uniska-kediri.ac.id

agusathori@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Good Corporate Governance yang baik diyakini dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan karena adanya peningkatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Meskipun penerapan *Good Corporate Governance* sudah dilakukan dengan baik, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan. Manipulasi ini mungkin saja dapat memoderasi atau bahkan memperlemah dampak positif dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan yang dimanipulasi dianggap dapat merusak hasil dari penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, karena informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan menjadi tidak valid dan menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan komite audit dan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dan bagaimana *fraudulent financial statement* dapat memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini *fraudulent financial statement* dapat memperlemah pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan namun tidak signifikan. Selain itu, *fraudulent financial statement* secara signifikan dapat memperlemah pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

fraudulent financial statement dapat memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini *fraudulent financial statement* dapat memperlemah pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan namun tidak signifikan. Selain itu, *fraudulent financial statement* secara signifikan dapat memperlemah pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: *Fraudulent Financial Statement*; *Good Corporate Governance*; Kinerja Keuangan

ABSTRACT

Good Corporate Governancelt is believed that good implementation can improve the company's financial performance due to increased supervision, transparency, and accountability in decision-making. Although the implementation of Good Corporate Governance although the implementation has been well implemented, in reality many companies are still involved in financial report manipulation. This manipulation may moderate or even weaken the positive impact of the implementation. Good Corporate

*Corresponding author

E-mail addresses: arinanurhayati0@gmail.com

Governance on financial performance. In this case, manipulated financial reports are considered to be able to damage the results of the implementation of Good Corporate Governance, because the information presented to stakeholders becomes invalid and misleading. This study aims to identify the influence Good Corporate Governance which is proxied by the audit committee and the board of commissioners on financial performance and how fraudulent financial statement can moderate the influence Good Corporate Governance on financial performance. This research was conducted using a quantitative approach. The data used in this study is secondary data taken from the financial reports of state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2020-2023. The population in this study was state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2020-2023. The sampling technique used in this study was a random sampling technique. The results of this study indicate that the audit committee has no effect on financial performance, while the board of commissioners has a significant effect on financial performance. In this study, fraudulent financial statement can weaken the influence Good Corporate Governance which is proxied by the audit committee on financial performance but is not significant. In addition, fraudulent financial statement can significantly weaken the influence Good Corporate Governance which is proxied by the board of commissioners on financial performance.

Keywords: *Fraudulent Financial Statement; Good Corporate Governance; Financial Performance*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini persaingan perusahaan dipasar global sangatlah kompetitif. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, yang mengakibatkan persaingan di dunia bisnis semakin intens dalam meningkatkan kualitas perusahaan (Ayu & Napisah, 2024). Secara umum, kualitas perusahaan dapat tercermin dari kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat, sehingga untuk mencapai hal tersebut perusahaan harus dapat terus berinovasi dan berkembang. Perusahaan yang terus berupaya dan sukses dalam berinovasi akan terus mendapat saluran pendapatan baru, dapat memperkuat posisi pasar perusahaan, serta dapat meningkatkan laba yang berkontribusi langsung pada kinerja keuangan yang lebih baik.

Kinerja keuangan adalah pencapaian dalam sektor keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai seberapa efektif mereka dalam menghasilkan keuntungan (Ayu & Napisah, 2024). Kinerja keuangan yang baik dapat membantu perusahaan dalam menghadapi risiko dan memberikan keunggulan yang lebih kuat di pasar. Selain itu kinerja keuangan yang baik juga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dikalangan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Metode penilaian kinerja keuangan perusahaan fokus pada data keuangan yang sudah dipublikasikan dan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan telah diterima oleh masyarakat (Winingrum. A., 2020). Kinerja keuangan yang baik salah satunya dapat diukur melalui tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan karena rasio profitabilitas secara langsung mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Puspitaningtyas, 2023). Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai indikasi kesehatan finansial perusahaan. Profitabilitas

yang tinggi dan cenderung meningkat akan mendorong investor untuk berinvestasi. Di sisi lain, profitabilitas yang rendah dapat menyebabkan investor menarik uang mereka dari perusahaan (Novi Rahmadani et al., 2023). Salah satu elemen yang membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan yang positif adalah *Good Corporate Governance* (GCG) atau pengelolaan perusahaan yang baik.

GCG merupakan konsep yang bertujuan untuk mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dikontrol dengan baik melalui asas-asas dalam mekanisme penerapannya yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) (Rachmawati et al., 2021). Prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan sebuah perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu dewan komisaris dan komite audit (Florensina, 2012).

Dewan komisaris memegang peran penting dalam mewujudkan GCG karena merupakan organ penting yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan (Syahputri & Saragih, 2024). Dewan komisaris memiliki peran penting untuk memeriksa dan menilai apakah manajemen benar-benar bertindak untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka diharapkan dapat melindungi kepentingan para pemegang saham, diantaranya untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Andika & Istanti, 2022) dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Keberadaan dewan komisaris yang lebih banyak cenderung menghasilkan pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Lukito & Abubakar Arief, 2024).

Selain menyertakan dewan komisaris, GCG juga melibatkan komite audit agar dapat melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Komite Audit ialah organisasi yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen (Lidia Tambunan & Bonifasius H. Tambunan, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syadeli & Sa'adah Lailatus, 2021) komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit memiliki peran dalam mendukung dewan komisaris untuk mengawasi cara manajemen melaporkan keuangan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan. Komite audit yang banyak dapat membantu perusahaan memastikan penerapan prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Permasalahan kecurangan laporan keuangan yang sering disebut dengan *fraudulent financial statement* masih menjadi tantangan serius bagi dunia bisnis dan ekonomi global. Menurut SAS No. 99 *fraudulent financial statement* adalah tindakan dengan sengaja mengubah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan tersebut. Ini bisa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang bergantung pada ketepatan dan keandalan data keuangan perusahaan.

Tindakan curang sering terjadi di perusahaan yang dimiliki negara (BUMN). BUMN ialah lembaga pemerintah yang dinaungi oleh Kementrian BUMN (Kirana et al., 2023).

Salah satu kasus penyimpangan yang terjadi pada perusahaan BUMN di Indonesia adalah pada kasus PT. Indofarma yang dimana pada tahun 2020 hingga semester 1 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi PT. Indofarma Tbk. Laporan pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan serius yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 371,8 miliar rupiah. Salah satu alasan utama di balik munculnya skandal ini adalah manajemen keuangan yang tidak baik di dalam perusahaan PT. Indofarma Tbk. (<https://www.kompasiana.com/>). Skandal kecurangan seperti ini dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas BUMN sebagai penyelenggara usaha dipertaruhkan. Sesuai dengan penelitian ACFE (2020), sulit bagi instansi, lembaga, atau perusahaan untuk bebas dari kemungkinan terjadinya praktik kecurangan (*fraud*). Hal ini dikarenakan pelaku atau oknum dapat berasal dari mana saja.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG yang baik dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan dalam pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas saat mengambil keputusan, dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Napisah, 2024) yang menyatakan bahwa salah satu proksi GCG yakni dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Meskipun penerapan GCG sudah dilakukan dengan baik, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan. Manipulasi ini mungkin saja dapat memoderasi atau bahkan memperlemah dampak positif dari penerapan GCG terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan yang dimanipulasi dianggap dapat merusak hasil dari penerapan GCG yang baik, karena informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan menjadi tidak valid dan menyesatkan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dzaki & Elly Suryani, 2020) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*, namun belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai *fraudulent financial statement* yang memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengkaji pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dengan menjadikan *fraudulent financial statement* sebagai variabel moderasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023.

Perusahaan BUMN dipilih karena pada penelitian sebelumnya belum ada peneliti yang menggunakan perusahaan BUMN sebagai objek penelitian yang dilakukan untuk meneliti judul ini. BUMN juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, sehingga BUMN diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal, transparan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dan bagaimana *fraudulent financial statement* dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pentingnya implementasi GCG yang baik untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan dan memastikan bahwa kinerja keuangan yang tercermin adalah akurat dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Fraud

Fraud theory dapat digunakan dalam pendeteksian faktor apa yang menyebabkan kecurangan laporan keuangan (Kuang & Natalia, 2023). Tindakan fraud terjadi karena adanya tiga faktor yaitu 1) adanya stimulus, 2) adanya kesempatan, dan 3) rasionalisasi. Teori ini kemudian dikembangkan menjadi Diamond Fraud Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) dengan menambahkan faktor ke empat yaitu 4) capability, bahwa seseorang melakukan fraud karena kapabilitas dia dalam area tersebut. Selanjutnya, teori ini dikembangkan menjadi Pentagon Fraud Theory (Marks, 2012), dengan menambahkan faktor ke lima yaitu 5) arogansi. Sampai akhirnya, perkembangan terakhir teori ini sampai pada Hexagon Fraud Theory (Vousinas, 2019), dengan menambahkan faktor ke enam yaitu 6) collusion, bahwa tindakan fraud bisa terjadi karena ada kolusi dua pihak atau lebih untuk bekerjasama melakukan kecurangan (Kusumaningarti et al., 2025).

Komite Audit

Komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan, khususnya dalam hal pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi (OJK, 2015). Menurut (Kusumawardhany & Shanti, 2021) Komite audit merupakan sebuah komite yang beroperasi secara profesional dan mandiri yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tanggung jawabnya adalah menyokong dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam melakukan tugas pengawasan (*oversight*) terkait proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan tata kelola perusahaan. Menurut (Pramudityo & Sofie, 2023) Komite audit merupakan subkomite dari komisaris dewan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau laporan keuangan dan transaksi. Komite ini dianggap sebagai badan yang menghubungkan dewan yang diaudit dengan audit eksternal. Dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan pengawasan, khususnya dalam hal pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut (Lidia Tambunan & Bonifasius H. Tambunan, 2021) Komite audit berperan mendukung dewan komisaris dalam mengawasi manajemen perusahaan, memastikan kepatuhan hukum, dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit memperkuat pengawasan dewan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan tata kelola perusahaan. Komite audit juga berperan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dengan memantau manajemen risiko dan kelangsungan fungsi audit internal. Komite audit berperan sebagai jembatan antara dewan komisaris, manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan definisi dewan komisaris. "Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi."

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian saran kepada manajemen. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris adalah pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan pada umumnya dan pemberian

nasihat kepada direksi, pengawasan atas terselenggaranya penerapan tata kelola, memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko (Kusumawardhany & Shanti, 2021) Peran Komisaris sangat penting untuk menentukan keberhasilan implementasi GCG. Perusahaan publik wajib memiliki minimal 2 orang anggota komisaris, salah satu diantaranya adalah komisaris independen. Penelitian ini menggunakan jumlah anggota dewan komisaris untuk mengukur variabel dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris digunakan untuk mengukur efektivitas dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan (Lestari & Mutmainah, 2020).

Fraudulent Financial Statement

Fraudulent financial statements merujuk pada laporan keuangan yang telah dimanipulasi atau disajikan secara tidak akurat dengan tujuan untuk menipu pihak-pihak tertentu, seperti investor, regulator, atau kreditor. Menurut (Ihsanti & Cheisviyanny, 2024) Penipuan laporan keuangan merupakan tindakan tidak jujur yang dapat dilakukan oleh seseorang seperti pegawai dan pimpinan terhadap kondisi laporan keuangan dengan menambah atau mengurangi secara material informasi yang berdampak pada kerugian finansial dan non finansial bagi perusahaan (M. Wahyudi et al., 2024). Penyajian laporan keuangan yang tidak jujur ini seringkali dilakukan dengan mengubah angka-angka dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja atau posisi keuangan perusahaan daripada yang sebenarnya. Menurut (M. A. Wahyudi & Dewayanto Totok, 2023) *fraudulent financial statement* adalah tindakan yang disengaja oleh pihak ketiga untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tidak benar sehingga dapat menipu pemangku kepentingan sebagai akibat dari informasi yang diberikan. Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa *fraudulent financial statement* merupakan tindakan yang disengaja dan tidak jujur, dilakukan oleh individu atau pihak tertentu (seperti pegawai atau pimpinan perusahaan) dengan tujuan untuk memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih positif tentang kinerja atau posisi keuangan perusahaan daripada yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial bagi perusahaan. Penipuan ini berpotensi merugikan pemangku kepentingan, karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Disinformasi dan potensi distorsi dalam laporan keuangan dapat berdampak negatif pada pengguna laporan tersebut dan menurunkan integritas data keuangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pengambilan Keputusan (M. A. Wahyudi & Dewayanto Totok, 2023). FFS diukur dengan indeks yang disebut Beneish M-Score (Kusumaningarti et al., 2025).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat prinsip dan praktik yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut (Syahputri & Saragih, 2024) *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem manajemen perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta memperbaiki kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan (Setyawan, 2019). Tujuan dilakukan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam

penelitian ini *Good Corporate Governance* diprosikan oleh dewan komisaris dan komite audit karena keduanya memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sering didefinisikan sebagai tolak ukur sejauh mana fungsi keuangan dijalankan. Hal ini sangat penting baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang terlibat secara aktif (Prayanthi & Laurens, 2020). Pentingnya menilai kinerja suatu perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, menimbulkan suatu kesimpulan di kalangan pelaku bisnis bahwa menilai suatu perusahaan di era modern dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks. Kinerja keuangan yang efektif tidak hanya menciptakan keuntungan finansial bagi bisnis, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan investor (Andika & Istanti, 2022). Kinerja keuangan menggambarkan prestasi perusahaan dalam suatu periode dan mencerminkan kondisi keuangannya. Pada penelitian ini peneliti memproksikan kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai proksi untuk kinerja keuangan dan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. “Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Inti dari rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan.”(Kasmir, 2019:198)

Profitabilitas dalam suatu bisnis sangatlah penting karena laba merupakan tanda utama keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan semua modal yang tersedia. Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.

3. METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini, maka jenis penelitian adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dan mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri, yang terletak di Jl. Sersan Suharmadji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Creswell (2021) definisi populasi ialah seluruh kelompok individu, objek, atau fenomena yang memiliki karakteristik umum tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Populasi pada penelitian ini terdapat 27 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Sugiyono (2022), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu untuk mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis atau acak untuk mewakili seluruh populasi dalam suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini ialah perusahaan BUMN yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 yang telah disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada penelitian ini jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dan akan diteliti yaitu sebanyak 15 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih subjek atau informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Analisis Regression Moderation (MRA)*. *Analysis Regression Moderation (MRA)* adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah hubungan antara dua variabel (variabel independen dan dependen) dipengaruhi oleh variabel ketiga, yang disebut variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan program SPSS 25 untuk menganalisis data dan menentukan keakuratannya. Sebelum digunakan dalam perangkat lunak, data dihitung dengan rumus masing - masing variabel yang disebutkan di atas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
Komite Audit (X1), Dewan Komisaris (X2), Kinerja Keuangan (Y), Fraudulent Financial Statement (Z)	0,200	>0,05	Normal

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai *kolmogrov- Smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi

n	Kriteria	Durbin-Watson	Keterangan
60	$-2 < DW < 2$	1.882	Tidak Terindikasi Autokorelasi

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai *durbin watson* sebesar 1,882 (diantara -2 dan +2), maka dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keputusan
Komite Audit (X1)	0,340	Tidak terjadi heterokedastisitas
Dewan Komisaris (X2)	0,159	Tidak terjadi heterokedastisitas
<i>Fraudulent Financial Statement</i> (Z)	0,406	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pada penelitian seluruh variabel menunjukkan nilai signifikansi dari variabel komite audit (X1) menunjukkan nilai $0,340 > 0,05$. Nilai signifikansi dari variabel dewan komisaris (X2) menunjukkan nilai $0,159 > 0,05$. Nilai signifikansi dari variabel *fraudulent financial statement* (M) menunjukkan nilai $0,406 > 0,05$. Berdasarkan hasil dari pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dari penelitian tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance Value	Kriteria	Keterangan
Komite Audit (X1)	1.199	0,834	VIF < 10	Lolos Uji
			Tolerance Value > 0,1	
Dewan Komisaris (X2)	1.152	0,868	VIF < 10	Lolos Uji
			Tolerance Value > 0,1	

Fraudulent Financial Statement (Z)	1.095	0.913	VIF < 10	Lolos Uji
			Tolerance Value > 0,1	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini variabel komite audit (X1) menunjukkan nilai VIF 1,199 < 10 dan nilai tolerance 0,834 > 0,10. Variabel dewan komisaris (X2) menunjukkan nilai VIF 1,152 < 10 dan nilai tolerance 0,868 > 0,10. Variabel *fraudulent financial statement* (M) menunjukkan nilai VIF 1,095 < 10 dan nilai tolerance 0,913 > 0,10 yang berarti seluruh variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji MRA

Tabel 5 Hasil Uji MRA Persamaan 1

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
Komite Audit (X1)	0.011	1.281	0.205
Dewan Komisaris (X2)	0.062	2.621	0.011
Kinerja Keuangan (Y)			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -0,274 + 0,011X1 + 0,062X2$$

Hasil dari uji analisis MRA model persamaan 1 di atas menghasilkan nilai konstanta - 0,274 yang berarti apabila komite audit dan dewan komisaris 10epresentat bernilai 0, maka kinerja keuangan bernilai -0.274. Koefisien regresi untuk komite audit adalah 0,011, artinya setiap kenaikan satu persen komite audit, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,011 dan koefisien regresi untuk dewan komisaris adalah 0,062 yang berarti setiap kenaikan satu persen dewan komisaris mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,062.

Tabel 6 Hasil Uji MRA Persamaan 2

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
Komite Audit (X1)	0.007	0.947	0.348
Dewan Komisaris (X2)	0.053	2.691	0.009
Fraudulent Financial Statement (Z)	-0.534	-4.776	0.000
Komite Audit* <i>Fraudulent Financial Statement</i>	0.032	2.625	0.011
Dewan Komisaris* <i>Fraudulent Financial Statement</i>	0.092	2.638	0.011
Kinerja Keuangan (Y)			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka *moderated regression analysis* persamaan 2 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -0,217 + 0,007X1 + 0,053X2 + -0,534M + 0,032X1M + 0,092 X2M + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi berganda pada model persamaan di atas menghasilkan nilai konstanta -0,217 yang berarti apabila *fraudulent financial statement* memoderasi komite audit dan dewan komisaris bernilai 0, maka kinerja keuangan bernilai -0,217. Koefisien regresi untuk komite audit adalah 0,007, artinya setiap kenaikan satu persen komite audit, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,007. Karena koefisien variabel komite audit pada persamaan 2 lebih kecil dari persamaan 1, (0,011 > 0,007) maka dapat diartikan *fraudulent financial statement* berpengaruh memperlemah pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi untuk dewan komisaris yang dimoderasi *fraudulent financial statement* adalah 0,053, artinya setiap kenaikan satu persen dewan komisaris yang dimoderasi *fraudulent financial statement* akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,053. Karena koefisien variabel dewan komisaris pada persamaan 2 lebih kecil dari persamaan 1, (0,062 > 0,053) maka dapat diartikan bahwa *fraudulent financial statement* berpengaruh memperlemah pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

Uji t

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat hasil uji T nilai signifikan untuk variabel komite audit sebesar 0,205 > 0,05 yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau H1 ditolak. Nilai signifikan untuk variabel dewan komisaris sebesar 0,011 < 0,05 yang berarti dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau H2 diterima.

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa variabel komite audit yang dimoderasi oleh *fraudulent financial statement* (X1M) menunjukkan nilai signifikan 0,348 < 0,05 yang berarti secara statistic *fraudulent financial statements* tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara komite audit dan kinerja keuangan maka H3 ditolak. Nilai signifikan variabel dewan komisaris yang dimoderasi *fraudulent financial statement* adalah sebesar 0,009 < 0,05 yang berarti *fraudulent financial statement* secara signifikan mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan atau H4 diterima.

Uji Simultan R

Tabel 7 Hasil Uji Simultan R Persamaan 1

Keterangan	Nilai	Presentase
Nilai Koefisien Determinasi (R2)	0.18	18%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian persamaan 1 pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,180 dapat dipersentasekan sebesar 18%. Nilai ini dapat diartikan bahwa variabel berkontribusi terhadap variabel dependen sebesar 18% dan sisanya 82% oleh lain diluar penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan R Persamaan 2

Keterangan	Nilai	Presentase
Nilai Koefisien Determinasi (R2)	0.507	50,7%
Nilai Koefisien Determinasi (R2)	0.18	18%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian persamaan 2 pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,507 dapat dipersentasekan sebesar 50,7%. Nilai ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel moderasi berkontribusi terhadap variabel dependen sebesar 50,7% dan sisanya 49,3% oleh lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

GCG Yang Diprosikan Dengan Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data yang dilakukan memperlihatkan hasil uji T yang menghasilkan nilai Sig. untuk variabel komite audit sebesar $0,205 > 0,05$ yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau H1 ditolak. Komite audit bertugas untuk mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan risiko, tetapi jika komite tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi manajemen, perannya menjadi terbatas. Hal tersebut dapat menjadikan pengawasan tidak efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Teori agensi memprediksi adanya hubungan positif antara komite audit dan kinerja keuangan. Namun, terdapat potensi konflik antara kepentingan pemegang saham dan manajemen. Komite audit mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi daripada mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Maksudnya komite audit mungkin lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi daripada secara aktif menilai bagaimana keputusan dan tindakan manajemen berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang relevan bagi pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lukito & Abubakar Arief, 2024) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa banyak sedikitnya komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dapat dikatakan bahwa adanya komite audit hanya sebagai syarat dalam perusahaan atas dasar regulasi pemerintah yang mengharuskan setiap perusahaan membentuk komite untuk membantu tugas pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya komite audit tidak selalu berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sering diakibatkan oleh komite audit yang lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur internal tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa banyak ataupun sedikit jumlah komite audit tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, komite audit seharusnya dibentuk untuk membantu dalam pengawasan, tetapi jika mereka tidak meluangkan waktu untuk mengevaluasi dampak dari kepatuhan terhadap kinerja keuangan, maka peran mereka menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, komite audit perlu mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga mempertimbangkan implikasi strategis dari keputusan yang diambil.

GCG Yang Diprosikan Dengan Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis data yang dilakukan memperlihatkan hasil uji T yang menghasilkan nilai Sig. untuk variabel dewan komisaris sebesar $0,011 < 0,05$ yang berarti dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau H2 diterima. Dewan komisaris yang efektif dapat berkontribusi pada kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengawasi manajemen, memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan strategis, dan memaksimalkan kinerja keuangan. Pengaruh mereka sangat penting untuk

memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

Dewan komisaris yang efektif dalam perusahaan dapat mengurangi risiko konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Pengawasan yang ketat dapat mendorong manajer untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan, yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas yang mewakili pemegang saham. Dengan melakukan pengawasan yang efektif, dewan komisaris dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham dan tujuan jangka panjang perusahaan. Pengawasan yang baik dapat mencegah kesalahan strategis yang dapat merugikan kinerja keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawardhany & Shanti, 2021) bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa dengan jumlah anggota dewan komisaris yang banyak, pengawasan terhadap dewan direksi menjadi lebih efektif. Nasihat dan masukan untuk dewan direksi pun meningkat, sehingga memperbaiki kinerja manajemen dan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan keberadaan dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Melalui pengawasan yang ketat terhadap manajemen dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan tujuan strategis, dewan komisaris dapat membantu perusahaan mencapai tujuan finansial dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Dengan jumlah anggota yang memadai, mereka dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan nasihat yang konstruktif kepada dewan direksi, yang pada gilirannya memperbaiki kinerja manajemen. Pengawasan yang baik tidak hanya mencegah kesalahan strategis, tetapi juga mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik.

Fraudulent Financial Statement Memoderasi Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji analisis MRA pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,011 pada persamaan 1 dan 0,007 pada persamaan 2 yang berarti *fraudulent financial statement* memperlemah pengaruh komite audit terhadap kinerja audit. Nilai signifikan menunjukkan nilai sebesar $0,348 > 0,05$ yang berarti hipotesis mengenai *fraudulent financial statement* memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan atau H3 ditolak. Laporan keuangan yang menipu dapat mengurangi efektivitas komite audit, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, meskipun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Ketidakakuratan laporan dapat mengakibatkan keputusan investasi yang buruk, sehingga memperlemah kinerja keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang menipu dapat memperlemah pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan ini sejalan dengan *teori fraud* yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi ketika ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks ini, ketika laporan keuangan disusun secara manipulatif, hal ini menciptakan kesempatan bagi manajemen untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Komite audit, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas independen, mungkin tidak dapat mendeteksi kecurangan tersebut jika laporan yang disajikan penuh dengan informasi yang

menyesatkan. Akibatnya, keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat dapat merugikan kinerja keuangan perusahaan.

Dengan demikian, *teori fraud* menunjukkan bahwa keberhasilan komite audit dalam mencegah kecurangan sangat bergantung pada integritas laporan keuangan; jika laporan tersebut dipenuhi dengan penipuan, maka pengaruh komite audit akan berkurang, mengakibatkan dampak negatif pada kinerja keuangan keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komite audit sangat bergantung pada keandalan dan transparansi data keuangan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kebijakan keuangan, serta memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen dan dewan direksi. Ketika laporan keuangan disusun dengan unsur manipulatif atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kemampuan komite audit dalam mendeteksi masalah dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi terganggu. Hal ini tidak hanya mengurangi kredibilitas pengawasan internal, tetapi juga dapat menyebabkan perusahaan mengambil keputusan investasi atau keuangan yang keliru. Akibatnya, perusahaan tidak hanya mengalami penurunan kinerja keuangan, tetapi juga berisiko kehilangan kepercayaan dari investor dan mengalami kerugian jangka panjang, baik secara reputasi maupun finansial.

***Fraudulent Financial Statement* Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil uji analisis MRA pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,011 pada persamaan 1 dan 0,007 pada persamaan 2 yang berarti *fraudulent financial statement* memperlemah pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan. Nilai signifikan menunjukkan nilai sebesar $0,011 < 0,05$ yang berarti hipotesis mengenai *fraudulent financial statement* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan atau H4 diterima. Ketika laporan keuangan disusun secara manipulatif, dewan komisaris tidak dapat memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan arahan strategis yang tepat. Dengan informasi yang tidak valid, dewan komisaris mungkin membuat keputusan yang tidak tepat, yang dapat berakibat pada penurunan kinerja keuangan.

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jujur dan transparan. Mereka harus menjaga integritas laporan keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Ketika laporan keuangan disusun dengan cara yang manipulatif, dewan komisaris mungkin tidak memiliki akses pada informasi yang akurat dan transparan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif. *Teori fraud* menunjukkan bahwa ketika kesempatan untuk melakukan kecurangan ada, individu dalam posisi kekuasaan dapat merasionalisasi tindakan mereka, yang dapat mengakibatkan keputusan strategis yang buruk. Akibatnya, tanpa data yang valid, dewan komisaris tidak dapat memberikan arahan yang tepat, berpotensi mengarah pada keputusan investasi yang keliru dan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan laporan yang tidak akurat tidak hanya mengurangi efektivitas dewan komisaris, tetapi juga meningkatkan risiko reputasi dan finansial bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun secara manipulatif dapat melemahkan fungsi pengawasan dewan komisaris dengan menghalangi akses terhadap informasi yang akurat dan transparan. Kondisi ini menghambat kemampuan mereka dalam memberikan arahan strategis yang tepat serta

menjalankan tanggung jawab pengawasan secara efektif. Ketidakakuratan informasi tidak hanya meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang keliru, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan serta membahayakan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Ketika laporan keuangan diubah secara *fraud*, kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkurang. Hal ini dapat mengurangi efektivitas mereka dalam mempengaruhi kinerja keuangan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji analisis MRA pada persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh komite audit secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 2) Hasil uji analisis MRA pada persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- 3) Hasil uji analisis MRA pada persamaan 2 menunjukkan bahwa *fraudulent financial statement* dapat memoderasi atau memperlemah pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan, namun tidak signifikan secara statistik.
- 4) Hasil uji analisis MRA pada persamaan 2 menunjukkan bahwa *fraudulent financial statement* secara signifikan dapat memoderasi atau memperlemah pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

Saran

Dalam penelitian ini, penting untuk memperdalam pemahaman tentang peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh *fraudulent financial statement*. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara dewan komisaris terbukti berpengaruh positif. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk memperluas analisis dengan menambahkan variabel lain seperti *corporate social responsibility* (CSR) dan kualitas audit yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap hubungan antara *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Selain itu, penggunaan proksi alternatif untuk mengukur variabel-variabel tersebut juga dianjurkan seperti mengukur kinerja keuangan menggunakan ROE, *profit margin*, maupun *current ratio* agar hasil penelitian lebih akurat dan representatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengungkap hasil yang lebih kompleks dan mendalam mengenai peran *fraudulent financial statement* dalam memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, L., & Istanti, L. W. (2022). *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*. <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i1.19996>
- Ayu, T. N., & Napisah, N. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen* :

- Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(1), 65.
<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v22i1.18923>
- Dzaki, M., & Elly Suryani, S. E. . M. S. . A. . C. . C. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Fraudulent Financial Statement. *E-Proceeding of Management*, 7(1), 990-998.
- Florensina, E. Y. (2012). *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2010*. 1-15.
- Ihsanti, M., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Fraudulent Financial Statements. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(3), 216-230. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i3.24>
- Kirana, M., Toni, N., Afiezan, A., & Simorangkir, E. N. (2023). APAKAH TEORI KECURANGAN HEXAGON EFEKTIF MENCEGAH MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.06>
- Kuang, T. M., & Natalia, E. (2023). Pengujian Fraud Triangle Theory Dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score. *Owner*, 7(2), 1752-1764. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1296>
- Kusumaningarti, M., Kusuma, M., & Athori, A. (2025). Dapatkah Penghasilan Komprehensif Lainnya Digunakan sebagai Media Tindakan Kecurangan Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5(2), 111-128. <https://doi.org/10.24853/jago.5.2.111-128>
- Kusumawardhany, S. S., & Shanti, Y. K. (2021). PENGARUH PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 400. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.383>
- Lestari, T., & Mutmainah, K. (2020). PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 34-41. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1455>
- Lidia Tambunan, & Bonifasius H. Tambunan. (2021). PERAN KOMITE AUDIT DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1). <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6618>
- Lukito, H., & Abubakar Arief. (2024). PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DEWAN DIREKSI, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 1111-1122. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.21012>
- Novi Rahmadani, Desy Safitri, & Ratih Kusumastuti. (2023). Literature Review: Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Suatu Perusahaan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 342-349. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1097>
- Pramudityo, W. A., & Sofie. (2023). PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DEWAN DIREKSI DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3873-3880. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18026>
- Prayanthi, I., & Laurens, C. N. (2020). PENGARUH DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN. *Klabat Journal of Management*, 1(1), 66.

<https://doi.org/10.60090/kjm.v1i1.450.66-89>

- Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN. *Administraus*, 5(2), 21-37. <https://doi.org/10.56662/administraus.v5i2.129>
- Setyawan, B. (2019). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(12), 1195-1212. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i12.313>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syadeli, M., & Sa'adah Lailatus. (2021). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(1), 28-40.
- Syahputri, L., & Saragih, F. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 8(1), 673-685. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1763>
- Wahyudi, M. A., & Dewayanto Totok. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Statement Fraud. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(3), 1-12.
- Wahyudi, M., Puspita Sari, H., & Kusuma, M. (2024). Kualitas Auditor sebagai Pemoderasi Hexagon Fraud Theory, Fraudulent Financial Statement & Tax Avoidance. *JURNAL EKUIVALENSI*, 10(2), 324-338. <https://doi.org/10.51158/g2scqk15>